

Checkpointing transparente en aplicaciones que utilizan sistemas de ficheros ad-hoc

Dario Muñoz-Muñoz¹, Felix Garcia-Carballeira¹, Alejandro Calderon-Mateos¹, Diego Camarmas-Alonso¹ y Jesus Carretero¹

Resumen— El crecimiento exponencial de las cargas de trabajo intensivas en datos en la computación de alto rendimiento, particularmente en simulaciones científicas y big data, ha convertido a los sistemas de ficheros paralelos tradicionales en un cuello de botella de rendimiento significativo. Para abordar este desafío, los sistemas de ficheros paralelos ad-hoc han surgido como una alternativa de alto rendimiento, aprovechando los recursos locales de los nodos para proporcionar almacenamiento temporal de baja latencia. Sin embargo, la naturaleza efímera de estos sistemas introduce un desafío crítico de fiabilidad, ya que el almacenamiento está vinculado al ciclo de vida de la asignación del trabajo en los nodos de cómputo. En consecuencia, cualquier fallo de un nodo o la terminación de un trabajo resulta naturalmente en la pérdida total de los datos del sistema de ficheros ad-hoc. Además, las técnicas tradicionales de checkpointing son ineficaces para abordar este problema porque generalmente se centran en la memoria de la aplicación y no tienen en cuenta la posible pérdida de datos dentro del propio sistema de ficheros ad-hoc.

Este trabajo aborda esta limitación presentando la integración de un flujo de trabajo de checkpointing transparente con el sistema de ficheros paralelos Expand Ad-Hoc. La solución propuesta utiliza MPI-Agnostic Network-Agnostic (MANA), proporcionando una solución unificada que guarda el estado de la memoria de la aplicación junto con los datos almacenados en la capa de almacenamiento ad-hoc. Este enfoque implica el almacenamiento directo de las imágenes de checkpoint en Expand Ad-Hoc, que proporciona tolerancia a fallos. Esto garantiza la integridad de los datos incluso en caso de fallo de un nodo individual. Adicionalmente, la integración emplea un mecanismo inteligente de preservación de estado que captura selectivamente solo los ficheros modificados durante la ejecución. Este mecanismo reduce eficazmente la redundancia de E/S y minimiza la sobrecarga para los ficheros de solo lectura.

Esta solución fue evaluada en el supercomputador C3 utilizando el benchmark IOR y Quantum ESPRESSO, una aplicación científica del mundo real. Los resultados experimentales demuestran que nuestra solución integrada reduce el tiempo de checkpointing entre un 44% y un 83% en comparación con los sistemas de almacenamiento backend tradicionales, en este caso utilizando Lustre. En escenarios con intervalos de checkpointing frecuentes, la implementación de Expand Ad-Hoc resulta en una reducción sustancial del tiempo total de ejecución, demostrando su eficacia como una solución fiable, transparente y de alto rendimiento para la computación a gran escala.

Palabras clave— Checkpoint transparente, Checkpoint and restore, Expand Ad-Hoc, Sistema de ficheros paralelo, Tolerancia a fallos

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (Edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: {damunozm, fgcarbal, acaldero, dcamarma, jcarrete}@inf.uc3m.es

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el crecimiento exponencial de las cargas de trabajo intensivas en datos, como las simulaciones científicas y el análisis de big data, ha impulsado la demanda de entornos de Computación de Alto Rendimiento (HPC) con capacidades de E/S masivas. Dado que los sistemas de ficheros paralelos compartidos convencionales son incapaces de satisfacer estas demandas, resultando en considerables cuellos de botella en el rendimiento, han surgido los sistemas de ficheros paralelos ad-hoc como una alternativa de alto rendimiento. Al aprovechar los recursos de los nodos locales, estos sistemas ad-hoc proporcionan un almacenamiento temporal de baja latencia adaptado a las necesidades específicas de un trabajo.

Sin embargo, el alto rendimiento del almacenamiento ad-hoc tiene un coste en forma de volatilidad inherente. Dado que estos sistemas suelen estar vinculados al ciclo de vida de los nodos de cómputo o a la asignación del trabajo, cualquier fallo de hardware o la terminación del trabajo da lugar a la pérdida inmediata de todos los datos almacenados en la capa ad-hoc. Aunque el checkpointing es la técnica predominante para asegurar el progreso en HPC, los métodos tradicionales suelen ser insuficientes para este escenario. La mayoría de las herramientas existentes priorizan la preservación del estado de la memoria de la aplicación, ignorando los datos críticos almacenados en el almacenamiento transitorio ad-hoc. Además, el desacoplamiento de los mecanismos de checkpointing de la capa de almacenamiento subyacente suele dar lugar a una sobrecarga de E/S sustancial y a problemas de consistencia.

Para abordar estos desafíos, este trabajo utiliza Expand Ad-Hoc, un sistema de ficheros paralelo diseñado para proporcionar almacenamiento temporal de alto rendimiento con mecanismos internos de tolerancia a fallos mediante la replicación de datos y con maleabilidad [1] [2]. Aunque los estudios previos sobre Expand Ad-Hoc se han centrado en su escalabilidad y fiabilidad de almacenamiento, sigue existiendo una brecha crítica: la protección del estado integrado de la aplicación en ejecución junto con los datos que genera.

La contribución principal de este trabajo es la implementación de un mecanismo de checkpointing transparente integrado con el sistema de ficheros paralelos Expand Ad-Hoc. El desarrollo de este mecanismo se logra mediante la utilización y extensión de MANA (MPI-Agnostic Network-Agnostic checkpointing) [3] [4] [5]. MANA es una librería que

opera sobre **DMTCP** (Distributed Multi-Threaded Checkpointing) [6], proporcionando una base sólida para guardar de forma transparente el estado de aplicaciones MPI y no MPI. Se ha desarrollado una extensión interna especializada para MANA para cerrar la brecha entre el estado de ejecución de la aplicación y la capa de almacenamiento de Expand Ad-Hoc.

Esta integración permite un flujo de trabajo de checkpointing unificado en el que MANA captura la memoria del proceso y el estado de MPI, mientras que nuestra extensión garantiza que los datos de los ficheros y los descriptores asociados se sincronicen de forma consistente y se almacenen dentro de Expand Ad-Hoc. Al adoptar este enfoque, presentamos una solución que no solo protege la aplicación contra fallos de nodos, sino que también garantiza la integridad del estado del sistema de ficheros con respecto al punto de ejecución restaurado. Además, esta solución se logra sin necesidad de realizar alteraciones en el código fuente de las aplicaciones.

También se presenta una evaluación exhaustiva de esta solución integrada, centrada en la sobrecarga introducida por el proceso de checkpointing basado en MANA. Además, se presenta una comparación de rendimiento entre un sistema de ficheros paralelos backend tradicional, como Lustre [7], y la solución propuesta específicamente para almacenar los checkpoints de las aplicaciones. Estos experimentos se realizaron en el supercomputador C3 [8], utilizando el benchmark IOR [9] junto con Quantum ESPRESSO [10], una aplicación paralela del mundo real. Se adoptó este enfoque para demostrar la escalabilidad, eficiencia y fiabilidad del diseño.

Las secciones restantes del documento se estructuran de la siguiente manera: la Sección II analiza los trabajos relacionados sobre checkpointing transparente y E/S paralela. La Sección III detalla la integración y diseño de la extensión de MANA con Expand Ad-Hoc. La Sección IV presenta los resultados experimentales y el análisis de rendimiento. Por último, la Sección V resume las principales conclusiones y presenta las futuras direcciones de investigación.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

El Checkpoint/Restart (C/R) sigue siendo la principal estrategia de tolerancia a fallos en la computación de alto rendimiento (HPC). Funciona guardando periódicamente el estado del proceso en un almacenamiento estable, permitiendo así la recuperación tras un fallo. La eficiencia de esta técnica está determinada por dos factores: la latencia del checkpoint, definida como el tiempo necesario para guardar un estado al almacenamiento, y el intervalo de checkpoint, que debe optimizarse para equilibrar la protección frente a la sobrecarga de ejecución. La implementación de los servicios de C/R puede dividirse en tres clasificaciones distintas según su nivel de transparencia e integración. La primera categoría es el C/R a nivel de aplicación, en el que el desarrollador se encarga manualmente de guardar el estado

para minimizar el tamaño del archivo. La segunda categoría es el C/R a nivel de usuario, que utiliza librerías externas para automatizar el proceso con una optimización menos específica de la aplicación. La tercera categoría es el C/R a nivel de sistema, el enfoque más transparente, que captura el estado completo del proceso a través del sistema operativo o por software sin requerir modificaciones en el código fuente de la aplicación.

A. Checkpoint/Restart a nivel de usuario

En el dominio de las soluciones a nivel de usuario, SCR [11] destaca por su capacidad de aprovechar el almacenamiento local de los nodos para abordar los cuellos de botella de los sistemas de ficheros paralelos, aunque se enfrenta a desafíos debido a la volatilidad de los datos en caso de fallos totales de los nodos. Del mismo modo, VeloC [12], un backend de alto rendimiento preparado para la exaescala, ofrece un volcado (flushing) asíncrono eficiente. Aunque se ha demostrado que CRUISE [13] logra una alta eficiencia de E/S mediante la integración de un espacio de nombres sensible al checkpoint en los burst buffers, a menudo se ve limitado por su reducida portabilidad en arquitecturas de almacenamiento heterogéneas. Además, FTI [14] emplea un robusto enfoque de fiabilidad multinivel mediante la codificación Reed-Solomon, aunque esta resiliencia introduce una sobrecarga computacional adicional y requiere una integración más compleja en comparación con sus homólogos.

B. Checkpoint/Restart a nivel de sistema

En cuanto a las soluciones a nivel de sistema, CRIU [15] es ampliamente reconocido por su capacidad para congelar contenedores y procesos individuales aprovechando el sistema de ficheros `/proc` de Linux. Sin embargo, su principal limitación en HPC es la falta de un soporte nativo y fluido para aplicaciones MPI complejas y multinodo. Por otro lado, DMTCP [6] opera exclusivamente en el espacio de usuario sin requerir modificaciones del kernel, ofreciendo un marco altamente portátil y transparente para aplicaciones distribuidas. Sin embargo, a menudo se enfrenta a problemas de escalabilidad y a una sobrecarga significativa al gestionar metadatos a gran escala en redes de alto rendimiento. Para abordar estos desafíos específicos de MPI, MANA [3] [4] [5] introduce un enfoque de proceso dividido (split-process) que desacopla la aplicación de la librería MPI, logrando una estabilidad notable a través de diferentes capas de red. No obstante, esta sofisticada arquitectura introduce pequeñas penalizaciones de rendimiento durante la ejecución normal.

C. Checkpoint en sistemas de ficheros HPC

Tradicionalmente, las aplicaciones HPC han dependido de sistemas de ficheros paralelos globales como GPFS [16], Lustre [7] o BeeGFS [17] para almacenar los checkpoints. Aunque estos sistemas ofrecen almacenamiento compartido y alta capacidad,

frecuentemente experimentan cuellos de botella de E/S significativos durante operaciones intensivas de checkpointing, donde las escrituras concurrentes desde numerosos nodos saturan el ancho de banda de almacenamiento.

Para abordar este desafío, la investigación reciente se ha desplazado hacia la implementación de estrategias de almacenamiento jerárquico y el uso del almacenamiento local en los nodos para funcionar como capas intermedias de alta velocidad. La aparición de sistemas de ficheros paralelos ad-hoc representa un avance sustancial en este dominio, aprovechando el almacenamiento local de los nodos para establecer entornos virtuales de almacenamiento de datos. Se han desarrollado diversas implementaciones, incluyendo BurstFS [18], GekkoFS [19], BeeOND [20] y Expand Ad-Hoc [2], para proporcionar una E/S localizada de alto ancho de banda que escala con el número de nodos. Al aprovechar estos recursos locales, es posible aislar el tráfico de checkpoint del sistema de ficheros backend. Esto, a su vez, reduce la latencia y evita que las operaciones de tolerancia a fallos degraden el rendimiento de la infraestructura compartida.

III. DISEÑO

A. Diseño de Expand Ad-Hoc

Expand Ad-Hoc [2] es un sistema de ficheros paralelo que ha sido optimizado para aplicaciones intensivas en datos en entornos HPC. Sigue un modelo cliente-servidor que utiliza sockets TCP POSIX, LFI¹ o MPI para la comunicación interna. La arquitectura se distingue por su notable flexibilidad, permitiendo el despliegue de servidores ad-hoc tanto en nodos dedicados como en conjunto con la aplicación. En este último caso, el sistema optimiza el rendimiento mediante la localidad de datos, permitiendo a los clientes omitir la comunicación de red y acceder al almacenamiento local directamente cuando los datos requeridos están presentes en el mismo nodo, como se muestra en la Figura 1.

Fig. 1: Diseño de la arquitectura de Expand Ad-Hoc.

La gestión de datos y metadatos en Expand Ad-

¹<https://github.com/dariomnz/lfi>

Hoc está totalmente distribuida para evitar cuellos de botella. Los ficheros se distribuyen en todos los servidores disponibles en subficheros, que permanecen transparentes para el usuario. Para garantizar un uso eficiente de los recursos de almacenamiento, los subficheros se crean bajo demanda solo en los servidores necesarios para almacenar los bloques de datos. En consecuencia, si un servidor no aloja ninguna parte de un archivo, no se crea el subarchivo correspondiente, como se puede ver en la Figura 2. En lugar de utilizar servidores de metadatos dedicados, cada servidor ad-hoc gestiona de forma autónoma los metadatos en una cabecera reservada al principio de sus subficheros. Se utiliza un hash para establecer un servidor “maestro” para cada archivo y directorio. Esto garantiza búsquedas de metadatos eficientes y evita cuellos de botella.

Fig. 2: Gestión de datos y metadatos en Expand Ad-Hoc.

Para garantizar la compatibilidad con el software existente, Expand Ad-Hoc incorpora una librería de interceptación de llamadas al sistema. El mecanismo LD_PRELOAD permite a la librería interceptar las llamadas de E/S POSIX estándar y redirigir aquellas destinadas a la partición de Expand al cliente ad-hoc, mientras pasa todas las demás llamadas a la librería estándar. Este enfoque garantiza una transparencia total, permitiendo que cualquier aplicación se beneficie del sistema de ficheros Expand Ad-Hoc sin ninguna modificación del código fuente.

La tolerancia a fallos se logra mediante una estrategia de replicación basada en bloques, en la que el sistema mantiene un número de copias definido por el usuario tanto para los datos como para los metadatos en diferentes servidores en un patrón de distribución round-robin, como se ilustra en la Figura 3. Este diseño garantiza que el sistema continúe funcionando en caso de fallos de nodos, siempre que al menos una réplica permanezca accesible. Para detectar tales fallos, el sistema puede utilizar LFI o sockets TCP POSIX, que proporcionan detección de errores durante la ejecución.

Fig. 3: Distribución de bloques de datos con factor de replicación 1, 2 y 3 en Expand Ad-Hoc.

El mecanismo de replicación también se explota para mejorar el rendimiento de lectura. El cliente ad-hoc puede identificar la réplica disponible más cercana de un bloque de datos solicitado. Además, si una réplica está presente en el nodo de cómputo local, el sistema inicia una lectura local. Esta estrategia conduce a una reducción sustancial del tráfico de red y, en consecuencia, a una mejora en el rendimiento. Como resultado, se mejora la eficiencia del sistema de ficheros durante las operaciones intensivas de E/S.

B. DMTCP

Distributed MultiThreaded Checkpointing (DMTCP) [6] es una librería de checkpointing transparente diseñada para operar completamente en el espacio de usuario sin requerir modificaciones en el binario de la aplicación o en el kernel del sistema operativo subyacente. Para lograr este objetivo, el sistema emplea una librería diseñada para interceptar llamadas al sistema, facilitando la gestión del estado de las aplicaciones distribuidas en múltiples nodos. Esta transparencia es particularmente beneficiosa para trabajos de HPC de larga duración que requieren resiliencia frente a fallos de hardware o límites de tiempo de ejecución en clústeres de supercomputación.

La arquitectura de DMTCP se centra en un coordinador centralizado. Este coordinador sirve como mecanismo de control central, asegurando la sincronización de los checkpoints en todos los procesos de un cómputo distribuido. Cuando se activa un checkpoint, el coordinador se comunica con los clientes de DMTCP embebidos en cada proceso de la aplicación para pausar la ejecución, vaciar las colas de red y asegurar que se capture un estado global consistente, como se ilustra en la Figura 4. Este protocolo garantiza que la comunicación entre procesos siga siendo consistente tras la restauración.

Fig. 4: Arquitectura de DMTCP.

El proceso de recuperación se ve facilitado por la generación de ficheros de checkpoint independientes para cada proceso. Estos ficheros contienen la huella de memoria completa y el contexto de ejecución, lo que permite que la aplicación se reinicie desde el punto exacto en el que se produjo el último checkpoint exitoso. Además, el diseño modular de DMTCP admite varios plugins, lo que permite a los investiga-

dores ampliar su funcionalidad para manejar recursos especializados como la memoria de la GPU (vía CRAC [21]) o interconexiones de red de alta velocidad como InfiniBand [22], asegurando la compatibilidad con los entornos de computación heterogéneos modernos.

C. MANA

MPI-Agnostic Network-Agnostic (MANA) [3] es un marco de checkpointing especializado construido sobre la infraestructura de DMTCP. Fue diseñado para abordar la complejidad de la computación paralela basada en MPI. El objetivo principal de este enfoque es superar la dependencia rígida entre una aplicación y la implementación específica de MPI o la interconexión de red utilizada durante el tiempo de ejecución. Al lograr un estado agnóstico de la red, MANA garantiza que las aplicaciones de computación de alto rendimiento puedan guardarse y restaurarse en diferentes generaciones de hardware o de software sin perder el progreso.

La innovación fundamental de esta tecnología es el enfoque de proceso dividido, como se muestra en la Figura 5. En consecuencia, el espacio de direcciones de un proceso se divide en dos capas distintas: la “mitad superior”, que contiene la aplicación del usuario y su memoria, y la “mitad inferior”, que gestiona la librería MPI y los controladores de red específicos del sistema. Durante una operación de checkpoint, MANA preserva solo el estado relevante de la aplicación de la mitad superior. Este aislamiento evita que el checkpoint se vea afectado por estados de red temporales o identificadores específicos de hardware que, de otro modo, comprometerían el proceso de reinicio en recursos diferentes, haciéndolo imposible.

Fig. 5: Enfoque de proceso dividido de MANA.

Durante la fase de restauración, MANA inicializa una nueva mitad inferior, compuesta por una nueva librería MPI y pila de red, y vuelve a acoplar sin problemas la mitad superior guardada. Para mantener la consistencia, el marco utiliza una capa que intercepta las llamadas MPI, asegurando que todas las comunicaciones alcancen un “punto seguro” conocido y bien definido antes de que se inicie el checkpoint. Este mecanismo permite a MANA gestionar mensajes en tránsito y comunicaciones colectivas de forma transparente, proporcionando una solución robusta para la resiliencia de trabajos a largo plazo en entornos de clúster heterogéneos.

D. Integración de Expand Ad-Hoc con MANA

La integración de Expand Ad-Hoc (XPN) con MANA está motivada principalmente por la necesidad de optimizar el flujo de checkpointing en entornos HPC a gran escala. Sin embargo, los métodos tradicionales de checkpointing suelen encontrar una sobrecarga de E/S y una contención sustancial cuando múltiples nodos escriben datos simultáneamente en un sistema de ficheros paralelo backend compartido. Al utilizar Expand Ad-Hoc para el almacenamiento de checkpoints, el sistema redistribuye esta carga. Sin embargo, utilizar almacenamiento ad-hoc para datos de recuperación críticos sería contraproducente en ausencia de garantías de fiabilidad robustas. En este sentido, XPN proporciona tolerancia a fallos integrada basada en la replicación de datos [2], lo que permite al sistema soportar fallos de nodos manteniendo la integridad de los datos. Esto garantiza la disponibilidad continua de los checkpoints, incluso en entornos inestables. En consecuencia, el enfoque utiliza los recursos de los nodos locales para optimizar el proceso de escritura, reduciendo así el tiempo total requerido para guardar el estado de la aplicación sin comprometer la fiabilidad.

Como se ilustra en la Figura 6, esta integración requiere una modificación estratégica de la arquitectura de proceso dividido de MANA. Para empezar, se desarrolló e integró una librería de interceptación dedicada a la interfaz Lightweight Fabric Interface (LFI) en la mitad inferior de MANA. LFI sirve como una librería de comunicación que permite el acceso a redes de alto rendimiento y baja latencia a través de la Open Fabric Interface (OFI). La integración de LFI dentro de la mitad inferior del sistema facilita la extensión de MANA, permitiendo así el reconocimiento y la gestión de esta capa de comunicación de alta velocidad. Esto garantiza que la capa de comunicación esté aislada de la mitad superior de la aplicación durante la ejecución del checkpoint.

Fig. 6: Enfoque de proceso dividido de MANA con XPN.

Además, la arquitectura incorpora una librería de interceptación especializada para XPN, diseñada para interceptar las llamadas relevantes al sistema de ficheros. Esto permite redirigir las operaciones de E/S estándar al almacenamiento ad-hoc gestionado por Expand Ad-Hoc. Esta redirección de llamadas

es transparente para la aplicación del usuario, lo que mantiene la filosofía no intrusiva de DMTCP y MANA al tiempo que se obtienen los beneficios de rendimiento de un checkpointing localizado de alta velocidad.

Un desafío crítico abordado durante esta integración es la estricta gestión de memoria requerida durante la fase de checkpointing. Para simplificar la explicación, DMTCP sigue un modelo en el que el estado del proceso se captura iterando secuencialmente sobre las regiones de memoria y escribiéndolas en el archivo de checkpoint. En este estado, cualquier modificación del heap del proceso, como llamadas a `malloc()` o `free()` dentro de las operaciones de `write` de XPN, podría alterar el mapa de memoria. Tales alteraciones darían lugar a un archivo de checkpoint corrupto, lo que imposibilitaría la restauración del proceso.

Para mitigar el riesgo mencionado anteriormente, las operaciones de escritura realizadas por XPN fueron reescritas meticulosamente para eliminar las asignaciones dinámicas de memoria. Adicionalmente, se implementó un mecanismo de seguridad mediante wrappers que monitorizan las llamadas a `malloc` y `free` específicamente durante la ventana de checkpointing. Si se detecta una asignación durante esta fase de una llamada a XPN, el programa falla intencionadamente y muestra un mensaje de error. Esto garantiza la integridad del estado capturado y asegura que el proceso de escritura secuencial permanezca determinista y seguro para futuras restauraciones al utilizar XPN en esta fase de checkpoint.

Además, la integración incorpora un mecanismo inteligente de preservación de estado para los datos que residen dentro del sistema de ficheros Ad-Hoc. Con el fin de reducir la redundancia de E/S, el sistema captura selectivamente los ficheros que han sufrido modificaciones desde el checkpoint anterior o el despliegue inicial. Los ficheros de solo lectura se excluyen del proceso de checkpointing, ya que se asume que estos se precargan durante la fase de inicio de Expand Ad-Hoc. En escenarios que implican intervalos de checkpointing frecuentes, si no se detectan cambios en el almacenamiento ad-hoc, el coste operativo se reduce efectivamente a cero. Esto se debe a que solo se incurre en una sobrecarga insignificante al realizar llamadas `stat()` para verificar los metadatos de los ficheros. Esta sincronización selectiva optimiza la eficiencia del checkpointing, evitando el movimiento innecesario de datos mientras mantiene el estado del almacenamiento consistentemente alineado con el progreso de la aplicación.

Normalmente, un trabajo que utiliza el sistema de ficheros Expand Ad-Hoc sigue un ciclo de vida estructurado que consta de las siguientes fases: precarga de datos, inicialización del servidor, ejecución de la aplicación y descarga de datos persistentes. La integración de nuestra implementación en este flujo de trabajo implica un script de lanzamiento personalizado que diferencia automáticamente entre una ejecución nueva y un reinicio. Al monitorizar el di-

rectorio de checkpoints, el script detecta la presencia de imágenes existentes, lo que permite restaurar la aplicación. Adicionalmente, el sistema incorpora un mecanismo de seguridad de recuperación. En caso de que se detecte un fallo en los clientes de la aplicación, los servidores inician el respaldo de los datos de checkpoint en el sistema de ficheros paralelo backend. Esto garantiza que el usuario pueda volver a enviar el mismo trabajo y reanudar la ejecución sin problemas desde el último estado válido, manteniendo así la continuidad incluso a través de diferentes asignaciones de trabajos.

IV. EVALUACIÓN

Esta sección evalúa el rendimiento y la eficiencia del checkpointing transparente propuesto, integrado con el sistema de ficheros paralelos Expand Ad-Hoc. La evaluación se centra en dos aspectos críticos: la sobrecarga y la velocidad del propio proceso de checkpointing, y el impacto global en el tiempo de ejecución. Para este propósito, la solución propuesta se compara con el sistema de ficheros backend tradicional, Lustre.

Con el fin de evaluar las capacidades fundamentales de E/S de la integración, empleamos primero el **benchmark IOR** [9]. En este caso, IOR se utiliza como la aplicación de destino, y se mide el tiempo específico requerido para capturar y almacenar su estado durante una ejecución activa.

Además, para demostrar la eficacia de nuestra solución en un entorno de nivel de producción, utilizamos **Quantum ESPRESSO (PWscf v.7.5)** [10], una suite para cálculos mecánico-cuánticos de campo autoconsistente de ondas planas (PWscf) basada en la teoría funcional de la densidad. Se evalúa el tiempo total de ejecución de una simulación PWscf mientras se realizan checkpoints periódicos en intervalos de tiempo definidos. Esto permite evaluar la reducción en la sobrecarga de tiempo de ejecución proporcionada por la naturaleza de baja latencia del almacenamiento ad-hoc en comparación con los métodos convencionales.

En todas las evaluaciones realizadas, Expand Ad-Hoc se configuró por defecto y se utilizó el comunicador LFI.

La evaluación se lleva a cabo en el supercomputador C3 [8]. Las especificaciones técnicas de este su-

percomputador se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Características del supercomputador C3.

Atributo	Supercomputador C3 [8]
Número de nodos	90 nodos
Red	100Gbps HDR Infiniband
CPU's por nodo	2 x AMD EPYC 7713 128 núcleos totales, a 2.8 GHz
SSD por nodo	Dell Ent NVMe PM1733a RI 3.84TB
RAM por nodo	1024GB DDR4-3200
Sistema Operativo	Rocky Linux 8.10
Versión del Kernel	4.18.0-553
Distribución MPI	MPICH 4.3.0-ofi
Versión de GCC	12.2.0
Versión de SLURM	24.11.4
Sistema de ficheros	Lustre 2.15.7 16 OSTs en 2 nodos

A. Evaluación del tiempo de checkpoint

Para evaluar el rendimiento del checkpoint, se eligió el benchmark IOR. El objetivo de esta evaluación es determinar el impacto en el tiempo de checkpoint al comparar el sistema de ficheros backend (Lustre) frente al sistema de ficheros Expand Ad-Hoc (XPN).

Para realizar estas evaluaciones, se inicia el benchmark IOR y se solicita un checkpoint al coordinador después de 5 segundos de ejecución, y se mide el tiempo que se tarda en hacer el checkpoint. Esta evaluación se probó utilizando 8, 16 y 32 nodos de cómputo. Se distribuyeron 64, 128, 256, 512 y 1024 procesos IOR entre los nodos de cada evaluación. Los resultados se muestran en la Figura 7.

Para interpretar los resultados de la Figura 7 con precisión, es esencial señalar que cada proceso genera una imagen de checkpoint de 205 MiB. En consecuencia, el total de datos de checkpoint guardados es de aproximadamente 13 GiB, 26 GiB, 52 GiB, 105 GiB y 210 GiB para los 64, 128, 256, 512 y 1024 procesos, respectivamente.

Como se muestra en los resultados, Expand Ad-Hoc logra tiempos de checkpoint más bajos en todos los escenarios evaluados en comparación con el sistema de ficheros backend Lustre. Esto representa una reducción de tiempo sustancial que varía entre el 44% y el 83%, demostrando la eficacia del sistema de ficheros Expand Ad-Hoc en comparación con Lustre.

Fig. 7: Evaluación del tiempo de checkpoint entre Lustre y Expand Ad-Hoc (XPN). Utilizando 8, 16 y 32 nodos de cómputo y 64, 128, 256, 512 y 1024 procesos. (Menor es mejor)

B. Evaluación del tiempo de ejecución

Para evaluar el tiempo total de ejecución de la aplicación, utilizamos el algoritmo PWscf de la aplicación Quantum ESPRESSO. PWscf es un motor de teoría funcional de la densidad que emplea conjuntos de bases de ondas planas y pseudopotenciales para calcular propiedades del estado fundamental, optimizaciones estructurales y dinámica molecular para sistemas tanto metálicos como aislantes. La ejecución interna es iterativa, procediendo a través de múltiples ciclos para completar la simulación.

Esta evaluación consta de ocho casos distintos, con cuatro casos designados para cada sistema de ficheros, para comparar el rendimiento en diferentes escenarios. A continuación se detallan los casos, organizados secuencialmente desde la ejecución base hasta el escenario de recuperación completa:

- **Normal Lustre / XPN:** Representa la ejecución base de la aplicación, excluyendo el marco de checkpointing. Este caso se utiliza para medir el rendimiento nativo utilizando cada sistema de ficheros.
- **Checkpoint Lustre / XPN:** Evalúa el tiempo de ejecución, incluyendo la sobrecarga introducida por el marco de checkpointing. La aplicación guarda periódicamente su estado, pero no ocurren fallos durante la ejecución.
- **Restart Lustre / XPN:** Simula un escenario de fallo donde no existe un mecanismo de checkpointing. Tras el fallo, la aplicación debe reiniciarse desde su estado inicial, lo que representa la máxima pérdida de tiempo.
- **Restore Lustre / XPN:** Mide la eficiencia de la recuperación. Tras un fallo, la aplicación restaura su estado desde el checkpoint más reciente y reanuda la ejecución, destacando los beneficios del marco de tolerancia a fallos.

Se presentan dos enfoques: primero, un análisis de-

tallado de una ejecución corta para resaltar las diferentes fases de la aplicación (Figura 8), y segundo, una ejecución de larga duración para evaluar el impacto de los errores simulados en el tiempo total de ejecución (Figuras 9, 10 y 11). Para estas evaluaciones, seleccionamos la configuración de rango medio de los experimentos anteriores: 16 nodos de cómputo y 256 procesos.

Para interpretar estos resultados con precisión, es esencial notar que cada proceso PWscf genera una imagen de checkpoint de 301 MiB. En consecuencia, el total de datos de checkpoint guardados para 256 procesos es de aproximadamente 77 GiB. También debe tenerse en cuenta que estos resultados reflejan el tiempo de ejecución del trabajo (job) y no incluyen el tiempo de espera en cola requerido para que el planificador asigne un nuevo trabajo después de un fallo.

En el primer enfoque (Figura 8), se simula un error en la marca de los 225 segundos. Debido a la naturaleza de los sistemas de ficheros Ad-Hoc, los datos deben ser cargados (stage-in) y descargados (stage-out). En consecuencia, la figura incluye una sección etiquetada como “XPN data I/O”, que representa la carga inicial de datos. En el caso de la restauración con XPN, se observa una duración mayor porque los datos del checkpoint deben guardarse en el sistema backend para asegurar que estén disponibles para el trabajo posterior. En este escenario, el intervalo de checkpoint se establece en 60 segundos. La figura también distingue entre el tiempo de ejecución de la aplicación, la sobrecarga de checkpointing y la fase de ejecución precedente al error.

Como se muestra en la Figura 8, los tiempos de ejecución base para ambos sistemas de ficheros son casi idénticos, al igual que los escenarios de reinicio desde cero. Sin embargo, la diferencia se vuelve notable cuando el checkpointing está activo. Debido a la menor sobrecarga de checkpointing de XPN, el tiempo total de ejecución se reduce en un 13%

Fig. 8: Evaluación del tiempo de ejecución entre Lustre y Expand Ad-Hoc (XPN). Utilizando 16 nodos de cómputo y 256 procesos. Error a los 225 segundos. (Menor es mejor)

en comparación con Lustre. A medida que el tiempo de ejecución de la aplicación aumenta y se toman más checkpoints, se espera que esta brecha de rendimiento se amplíe, como se demuestra en el siguiente enfoque. Además, aunque XPN requiere tiempo extra para guardar el checkpoint en el backend durante un fallo para asegurar la persistencia de los datos, el tiempo total sigue siendo un 17% menor que en el caso de Lustre. Esto se debe a que el tiempo acumulado ahorrado durante las fases periódicas de checkpointing compensa la sobrecarga del paso final de persistencia.

En el segundo enfoque, que evalúa el tiempo total de ejecución, se presentan tres escenarios en las Figuras 9, 10 y 11. Se simulan fallos al 25%, 50% y 75% del tiempo total de ejecución base, que se establece en 10 horas. En consecuencia, los errores ocurren en las marcas de 2.5, 5 y 7.5 horas, respectivamente. Para esta evaluación, el intervalo de checkpoint se establece en 5 minutos, lo que resulta en 120 checkpoints a lo largo de todo el período de ejecución.

Como se observa en los tres casos, el tiempo total de ejecución sin errores se mantiene consistente, logrando Expand Ad-Hoc un ahorro de tiempo de 34 minutos en comparación con el sistema de ficheros backend Lustre.

Al comparar el ahorro de tiempo en escenarios de fallo, XPN supera a Lustre. Como se muestra en la Figura 9, con un error en la marca del 25%, XPN ahorra 2.3 horas mientras que Lustre ahorra 1.7 horas. En el caso de fallo al 50% (Figura 10), XPN ahorra 4.8 horas frente a las 4.1 horas de Lustre. Finalmente, para un error en la marca del 75% (Figura 11), XPN ahorra 7.3 horas, mientras que Lustre ahorra 6.6 horas. Estos resultados confirman que, a medida que el error ocurre más tarde en la ejecución, el tiempo ahorrado por el enfoque de checkpointing aumenta como se esperaba, manteniendo XPN una ventaja significativa.

Fig. 9: Evaluación del tiempo de ejecución entre Lustre y Expand Ad-Hoc (XPN). Utilizando 16 nodos de cómputo y 256 procesos. Error al 25%. (Menor es mejor)

V. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Este trabajo elimina la brecha entre el almacenamiento ad-hoc de alto rendimiento y la tolerancia a fallos a nivel de aplicación. Aunque los sistemas de ficheros ad-hoc como Expand Ad-Hoc ofrecen un rendimiento de E/S superior, su naturaleza efímera ha

Fig. 10: Evaluación del tiempo de ejecución entre Lustre y Expand Ad-Hoc (XPN). Utilizando 16 nodos de cómputo y 256 procesos. Error al 50%. (Menor es mejor)

Fig. 11: Evaluación del tiempo de ejecución entre Lustre y Expand Ad-Hoc (XPN). Utilizando 16 nodos de cómputo y 256 procesos. Error al 75%. (Menor es mejor)

planteado tradicionalmente un riesgo para las simulaciones de larga duración. La integración de Expand Ad-Hoc con la librería de checkpointing transparente MANA ha permitido el desarrollo de una solución unificada que asegura tanto el estado de ejecución como los datos de los ficheros. Esta integración proporciona un mecanismo de seguridad robusto y no intrusivo para las aplicaciones de HPC, garantizando que las ganancias de rendimiento del almacenamiento ad-hoc no se produzcan a expensas de la fiabilidad.

Las evaluaciones experimentales realizadas en el supercomputador C3 demuestran que la solución presentada supera significativamente al almacenamiento backend tradicional. Utilizando el benchmark IOR, observamos una reducción en el tiempo de checkpointing de entre el 44% y el 83% en comparación con el sistema de ficheros Lustre. Además, las pruebas con la aplicación del mundo real Quantum ESPRESSO mostraron que la menor sobrecarga de E/S de XPN resulta en una reducción del 13% en el tiempo total de ejecución para ejecuciones cortas. Esta brecha se amplía a medida que disminuyen los intervalos de checkpoint. Incluso en escenarios de fallo donde los datos deben persistir en el backend, el tiempo acumulado ahorrado durante el checkpointing periódico garantiza que el tiempo total de ejecución siga siendo inferior al de los métodos tradicionales.

Como trabajo futuro, pretendemos explorar mecanismos de guardado asíncrono para ocultar aún más la latencia de la persistencia de datos en el sistema de ficheros backend durante la recuperación de fallos.

También proponemos evaluar la escalabilidad de esta integración en entornos de escala aún mayor con interconexiones heterogéneas. Por último, proponemos estudiar la integración de algoritmos de compresión adaptativos en el flujo de trabajo de checkpointing para reducir aún más la huella de almacenamiento y la presión de E/S en la capa ad-hoc, evaluando la comparación entre la sobrecarga de CPU de la compresión en tiempo real y la reducción en el tiempo de transferencia de datos.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el proyecto de la Agencia Estatal de Investigación “New scalable I/O techniques for hybrid HPC and data-intensive workloads (SCIOT)” (Ref. PID2022-138050NB-I00) financiado por MCI-N/AEI/10.13039/501100011033 y por el “FERDF A way of making Europe”, y financiado parcialmente por el proyecto “Expand - High performance storage system for HPC and Big Data environments” (Ref. TED2021-131798B-I00) financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la “European Union NextGenerationEU/PRTR”.

Los experimentos de este trabajo se han realizado con el clúster de computación del “Centro para análisis y modelado de sistemas complejos en ingeniería y biomedicina” de la Universidad Carlos III de Madrid, financiado por el “Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia” con referencia EQC2021-007184-P.

REFERENCIAS

- [1] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “Improving i/o performance in hpc environments using the expand ad-hoc file system,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, no. 16, pp. 1541, Nov 2025.
- [2] Dario Muñoz-Muñoz, Felix Garcia-Carballeira, Diego Camarmas-Alonso, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “Malleability and fault tolerance in ad-hoc parallel file systems,” *Cluster Computing*, vol. 28, no. 13, pp. 860, Sep 2025.
- [3] Rohan Garg, Gregory Price, and Gene Cooperman, “Manna for mpi: Mpi-agnostic network-agnostic transparent checkpointing,” in *Proceedings of the 28th International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing*, New York, NY, USA, 2019, HPDC ’19, p. 49–60, Association for Computing Machinery.
- [4] Yao Xu, Leonid Belyaev, Twinkle Jain, Derek Schafer, Anthony Skjellum, and Gene Cooperman, “Implementation-oblivious transparent checkpoint-restart for mpi,” in *Proceedings of the SC ’23 Workshops of the International Conference on High Performance Computing, Network, Storage, and Analysis*, New York, NY, USA, 2023, SC-W ’23, p. 1738–1747, Association for Computing Machinery.
- [5] Yao Xu and Gene Cooperman, “Enabling practical transparent checkpointing for mpi: A topological sort approach,” 2024.
- [6] Jason Ansel, Kapil Arya, and Gene Cooperman, “DMTCP: Transparent checkpointing for cluster computations and the desktop,” in *2009 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing (IPDPS’09)*, Rome, Italy, 2009, IEEE, pp. 1–12, IEEE.
- [7] Peter Braam, “The lustre storage architecture,” *CoRR*, vol. abs/1903.01955, 2019.
- [8] uc3m, “C3 supercomputer web,” 2026, Accessed January. 9, 2026. [Online].
- [9] HPC, “Github repository,” 2024.
- [10] Paolo Giannozzi et al., “QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials,” *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 21, no. 39, pp. 395502, sep 2009.
- [11] Adam Moody, Greg Bronevetsky, Kathryn Mohror, and Bronis R. de Supinski, “Design, modeling, and evaluation of a scalable multi-level checkpointing system,” in *Proceedings of the 2010 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, USA, 2010, SC ’10, p. 1–11, IEEE Computer Society.
- [12] Bogdan Nicolae, Adam Moody, Elsa Gonsiorowski, Kathryn Mohror, and Franck Cappello, “Veloc: Towards high performance adaptive asynchronous checkpointing at large scale,” in *2019 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS)*, Rio de Janeiro, Brazil, May 2019, pp. 911–920, IEEE.
- [13] Raghunath Rajachandrasekar, Adam Moody, Kathryn Mohror, and Dhabaleswar K. (DK) Panda, “A 1 pb/s file system to checkpoint three million mpi tasks,” in *Proceedings of the 22nd International Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing*, New York, NY, USA, 2018, HPDC ’18, p. 143–154, Association for Computing Machinery.
- [14] Leonardo Bautista-Gomez, Seiji Tsuboi, Dimitri Komatitsch, Franck Cappello, Naoya Maruyama, and Satoshi Matsuoka, “Fti: high performance fault tolerance interface for hybrid systems,” in *Proceedings of 2011 International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, New York, NY, USA, 2011, SC ’11, Association for Computing Machinery.
- [15] CRIU, “Checkpoint/restore in userspace (criu),” 2026, Accessed January. 9, 2026. [Online].
- [16] Frank Schmuck and Roger Haskin, “Gpfs: a shared-disk file system for large computing clusters,” in *Proceedings of the 1st USENIX Conference on File and Storage Technologies*, USA, 2002, FAST’02, p. 16, USENIX Association.
- [17] Frank Herold, Sven Breuner, and Jan Heichler, “An introduction to beegfs,” 2014.
- [18] Teng Wang, Kathryn Mohror, Adam Moody, Kento Sato, and Weikuan Yu, “An ephemeral burst-buffer file system for scientific applications,” in *SC ’16: Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, Salt Lake City, UT, USA, Nov 2016, pp. 807–818, IEEE.
- [19] Marc-André Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Markus Tacke, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, “Gekkofs—a temporary burst buffer file system for hpc applications,” *Journal of Computer Science and Technology*, vol. 35, pp. 72–91, 2020.
- [20] Zoya Masih, “On demand file systems with beegfs,” Tech. Rep. 19034321, Georg-August-Universität Göttingen, 2023.
- [21] Twinkle Jain and Gene Cooperman, “CRAC: checkpoint-restart architecture for CUDA with streams and UVM,” *CoRR*, vol. abs/2008.10596, 2020.
- [22] Jiajun Cao, Kapil Arya, and Gene Cooperman, “Transparent checkpoint-restart over infiniband,” *CoRR*, vol. abs/1312.3938, 2013.